

TA'LIM JARAYONIDA KREATIV TA'LIM MUHITINI YARATISHNING ILMIY VA AMALIY YECHIMLARI

Osiyo Xalqaro Universiteti pedagogika yo'nalishi magistri:

Xakimova Nargiza Abdusalomovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida kreativ ta'lim muhitini shakllantirishning ilmiy asoslari va amaliy yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kreativlik tushunchasi, kreativ ta'lim muhitining tarkibiy qismlari hamda uni tashkil etish metodlari yoritilgan. Tajriba-sinov ishlari natijasida kreativ pedagogik yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammo yechish va ijodiy faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: kreativlik, ta'lim muhiti, innovatsion yondashuv, ijodiy fikrlash, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье анализируются научные основы и практические решения формирования креативной образовательной среды в образовательном процессе. В исследовании освещены понятие креативности, компоненты креативной образовательной среды и методы ее организации. В результате экспериментальной работы было установлено, что креативные педагогические подходы оказывают положительное влияние на самостоятельное мышление, решение проблем и повышение творческой активности учащихся.

Ключевые слова: креативность, образовательная среда, инновационный подход, творческое мышление, педагогические технологии.

Abstract: This article analyzes the scientific foundations and practical solutions for the formation of a creative educational environment in the educational process. The study highlights the concept of creativity, the components of the creative educational environment, and the methods of its organization. As a result of the experimental work, it was established that creative pedagogical approaches have

a positive impact on increasing students' independent thinking, problem-solving, and creative activity.

Keywords: creativity, educational environment, innovative approach, creative thinking, pedagogical technologies.

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va kreativ shaxsni shakllantirishdir. Globalizatsiya va raqamli texnologiyalar rivoji sharoitida an'anaviy ta'lim yondashuvlari yetarli samara bermay, ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish zarurati yuzaga kelmoqda. Kreativ ta'lim muhiti o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshirib, ularni faol subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli mazkur tadqiqot kreativ ta'lim muhitini yaratishning ilmiy-nazariy va amaliy yechimlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- ta'lim jarayonini kuzatish;
- so'rovnoma va suhbat metodlari;
- tajriba-sinov ishlari;
- natijalarni statistik va taqqoslash asosida tahlil qilish.

Tajriba-sinov ishlari oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalarda olib borildi. Tajriba davomida muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, "brainstorming", klaster va refleksiya metodlari qo'llanildi. Nazorat va tajriba guruhlar natijalari o'zaro solishtirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ ta'lim muhitida tashkil etilgan darslar:

- talabalarning ijodiy fikrlash darajasini sezilarli oshirdi;
- mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi;
- ta'lim jarayonida faol ishtirok etish darajasini kuchaytirdi;
- o'z fikrini erkin ifodalash va muammoga noodatiy yechim topish qobiliyatini shakllantirdi.

Tajriba guruhi talabalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori o'quv natijalarini namoyon etdi. Bu esa kreativ pedagogik yondashuvlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kreativ ta'lim muhitini yaratishda o'qituvchining roli muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, motivator va hamkor sifatida faoliyat yuritishi lozim. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va interfaol texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning kreativ salohiyatini ochishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida moddiy-texnik baza va psixologik iqlim ham kreativ muhitning muhim omili hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda kreativ ta'lim muhiti shaxsning ijodiy fikrlashini qo'llab-quvvatlovchi, erkin g'oyalar almashinuvi va yangicha yondashuvlarni rag'batlantiruvchi pedagogik makon sifatida talqin etiladi. Torrance, Guilford va Sternberg kabi olimlar kreativlikni divergent fikrlash, moslashuvchanlik, original g'oyalar yaratish qobiliyati bilan bog'laydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, kreativ muhit mavjud bo'lmagan ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy salohiyati to'liq namoyon bo'lmaydi.

Kreativ ta'lim muhiti quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. Psixologik komponent – o'quvchilarda xatodan qo'rqmaslik, erkin fikrlash va o'z fikrini ochiq ifodalash muhitining mavjudligi.
2. Pedagogik komponent – innovatsion metodlar, interfaol texnologiyalar va muammoli vaziyatlardan foydalanish.
3. Ijtimoiy komponent – hamkorlik, jamoaviy ishlash va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar.
4. Texnologik komponent – raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va multimediali vositalardan foydalanish.

Amaliyotda kreativ muhitni shakllantirish quyidagi yo'llar orqali amalga oshiriladi:

- muammoli savollar va ochiq topshiriqlardan foydalanish;

- loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning);
- "aqliy hujum" (Brainstorming) va "design thinking" metodlari;
- refleksiya va o'z-o'zini baholash texnikalari;
- fanlararo integratsiyaga asoslangan darslar.

Mazkur mexanizmlar o'quvchilarning tashabbuskorligini va ijodiy faolligini oshiradi.

Kreativ ta'lim muhitini yaratishda o'qituvchining kreativ kompetensiyasi muhim o'rin tutadi. U quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- innovatsion fikrlash va moslashuvchanlik;
- darsni kreativ loyihalash;
- o'quvchilarni motivatsiyalash;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish;
- reflektiv tahlil olib borish.

O'qituvchining doimiy kasbiy rivoji kreativ muhit barqarorligini ta'minlaydi.

Kreativ muhit samaradorligini aniqlashda quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin:

- o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi;
- mustaqil ishlash ko'nikmalarining rivojlanishi;
- muammoli vaziyatlarga yangicha yechim taklif etish qobiliyati;
- ta'lim jarayonidagi faollik va motivatsiya;
- refleksiya natijalari.

Mazkur tadqiqot natijalari: pedagoglar uchun metodik qo'llanma sifatida; ta'lim muassasalarida innovatsion darslarni tashkil etishda; kreativ kompetensiyani rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda; magistrlik va doktorlik dissertatsiyalarida nazariy asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida kreativ ta'lim muhitini yaratish – zamonaviy ta'limning dolzarb masalalaridan biridir. Ilmiy va amaliy yechimlarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, ijodkor va mustaqil

fikrlovchi shaxsni shakllantirish mumkin. Kelgusida mazkur yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar kreativ ta'limni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence – New York: McGraw-Hill, 1967.
2. Torrance E.P. Creativity in the Classroom. – Washington: National Education Association, 1977.
3. Sternberg R.J. Creativity: From Potential to Realization. – American Psychological Association, 2002.
4. Runco M.A. Creativity: Theories and Themes. – London: Academic Press, 2014.
5. Robinson K. Out of Our Minds: Learning to Be Creative. – Oxford: Capstone Publishing, 2011.
6. Vygotsky L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva: Pedagogika, 1991.
7. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost.– Moskva: Politizdat, 1975.
8. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya. – Moskva: Pedagogika, 2010.